

EL SILENCIO DE DIOS EN LA PANDEMIA, UNA INTERPRETACIÓN BÍBLICO-ONTOLÓGICA DE LA MUERTE

THE SILENCE OF GOD IN THE PANDEMIC,
A BIBLICAL-ONTOLOGICAL INTERPRETATION OF DEATH

Ernesto Edmundo Álvarez Lacayo

Universidad de San Carlos de Guatemala / Universidad Rafael Landívar
hipona430@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729865>

Resumen: Hay dos preguntas claves que el ser humano suele formularse. Una: ¿Dónde está tu Dios? Y otra: ¿Por qué las personas buenas mueren? La primera es de carácter bíblico-teológica, la segunda, ontológica. No son preguntas baladíes, y sí de perenne actualidad. En el presente artículo, se pretende hacer un análisis crítico de ambas realidades. No se trata de dar recetas, ni mucho menos. Miente quien trate de dar una respuesta cerrada a las múltiples preguntas ontológicas acerca de la muerte y el “silencio” de Dios, que el ser humano se plantea.

Palabras clave: silencio de Dios, muerte, resurrección, pandemia, existencia

Abstract: There are two key questions that humans often ask themselves. One: ¿Where is your God? And another: ¿Why do good people die? The first is of a biblical-theological nature, the second, ontological. These are not trivial questions, but these are perennially topical. In this article, it is intended to make a critical analysis of both realities. It is not about giving recipes, far from it. Lies who tries to give a closed answer to the multiple ontological questions about death and the “silence” of God, that the human being asks himself.

Keywords: silence of God, death, resurrection, pandemic, existence

*A la memoria de mis hermanos Luisa Amanda y Fernando Antonio.
También a la de mi querido padre (D.E.P.)*

Introducción

La enfermedad y, su posterior desenlace en la muerte, en la antigüedad, se relacionaba con la transgresión de las Leyes divinas. En gran parte de la literatura vetero y neotestamentaria así lo podemos encontrar. Esto cambió con el inicio de la misión profética de Ezequiel. Cada uno es responsable de sus actos y debe asumir las consecuencias de estos. Y menos ya, de un castigo por parte de Dios. Pues ya no depende del resultado de los pecados cometidos en el pasado por sus progenitores (*Jer.* 31, 29-30). No obstante, la pregunta que le hacían al creyente: «¿Dónde está tu Dios?» (*Sal.* 42, 3; 2014), y, aunque «[e]l hombre tiene proyectos, Yahvé, la última palabra» (*Prov.* 16, 1; 2014), refleja el sentir que, a través de los tiempos, aún podía ser formulada. Lo mismo se comenta en *Job*, 23, 9-10: «lo busco al norte y no aparece, en el sur se esconde y no lo veo» (2014). No es contraproducente cuestionarse su fe, es más, es *conditio sine quanon*, pues la fe, como la vida del sujeto, es un proceso y, como tal, constantemente se debe ir contrastándose con los acontecimientos de la propia vida. San Agustín en el Libro IX, I, 1, de sus *Confesiones*, lo expresa así:

¿Quién soy yo y qué clase de persona? ¿Qué no hubo de maldad... o en mis hechos o, si no en mis dichos, en mi voluntad? Tú, en cambio, Señor, has sido bueno y misericorde, que con tu diestra volvías mirada a la profundidad de mi mente y evacuabas del fondo de mi corazón un abismo de corrupción. Y esto consistía en que no quisiera yo todo lo que quería y quisiera lo que Tú querías (2010, pp. 421-422).

34

Porque el sujeto es un ser inconcluso. ¿Acaso no es esto lo que experimentó el pueblo de Israel mientras era guiado por la *mano de Dios*, por la vara de Moisés, mientras peregrinaba por el desierto? ¿No es esto lo que quiere Jesús de sus seguidores cuando les pide llevar a la práctica sus enseñanzas? (*Mt.* 7, 24-27; 2014). De todas maneras, la Biblia se escribió para fortalecer la

fe del creyente aun cuando presente estadísticas, temas de agricultura, curaciones. Sin embargo, no pretende esa finalidad, sino más bien fortalecer la fe del creyente. En definitiva, como dice Agamben: «La obra de la creación es, en verdad, sólo una chispa que se ha desprendido de la obra profética de la salvación, y la obra de la salvación, sólo un fragmento de la creación angélica que se ha vuelto consciente de sí» (2011, p. 11).

I. Fundamentación bíblica de la muerte y la resurrección

En el libro del *Génesis* encontramos, aunque no por primera vez, pues hay similitudes con mitos sumerios, el tema acerca de la muerte. Para los egipcios, la muerte, era una interrupción de su vida terrena, algo así, parecido, se creía desde los pueblos originarios mesoamericanos. Para los griegos, morir, era regresar al caos de donde uno se había originado. En *Gen. 3, 3-5* narra el debate entre la serpiente y la mujer. ¿Qué pretendía el autor sagrado con la confrontación acerca del tema de la muerte entre la mujer y la serpiente, y no entre el hombre y ésta última? ¿Acaso Adán y Eva no se dieron cuenta, antes de la transgresión, que estaban desnudos? ¿Qué significa que ellos “estaban desnudos”?

En el Antiguo Testamento, la muerte se relacionaba con la transgresión de las leyes divinas, pero en la literatura sapiencial, como «un plazo fijo a sus días contados» (*Eclo. 17, 2*; 2014), porque «Yahvé asegura sus pasos» (*Prov. 16, 9*; 2014); además Dios no ha introducido la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes (*Sab. 1, 13*). Así se puede encontrar en el Antiguo Testamento. En el proto *Isaías, 26, 19*, se dice: «Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras» (2014). En *Ezequiel, 37, 10*, Dios por medio de la predicación del profeta da vida a los huesos secos. El *Espíritu*, es decir el *ruaj*, de los cuatro vientos, es el mismo que entró por la nariz del primer hombre dándole existencia, según nos narra el libro del *Génesis*. Una de las narraciones icónicas está en 2ª

Macabeos, 7, que hace referencia al suplicio que padecen los siete hermanos, consolados por su madre, que les motiva a creer. Les decía:

Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora, por amor a sus leyes, no miráis por vosotros mismos (2ª Mac 7, 22-23; 2014).

Por tanto, para la tradición Israelita, no suele haber un sentimiento de miedo hacia la muerte (Tamayo-Acosta, 1993, p. 95). Este es un texto programático, entre otros del Antiguo Testamento, que se tienen como una referencia de la resurrección.

En el Antiguo Testamento el término hebreo "*rehamîm*", que significa "misericordia", más concretamente, "vísceras" en sentido figurado, expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que une a dos personas. Incluso, se relaciona particularmente con el vientre. Así, la palabra hebrea *betén*, se utiliza para denotar la región del abdomen (*Jue* 3:21, 22; *Prov* 13:25), y, además, se emplea varias veces para referirse al estado de gestación (*Gén* 25: 23, 24; *Job* 1: 21; *Sal* 127: 3; *Ec* 11: 5; *Isa* 44: 2; *Os* 9: 11). Por eso, la analogía de Adamá, es decir, el hombre sacado de la tierra, y a ella regresa, lo expresa el salmista (*Sal* 104, 29): «Si escondes tu rostro, desaparecen [*lehipater*], les retiras tu soplo [*ruaj*] y expiran [*lehipater*], y retornan al polvo [*aphar*] que son» (2014). El segundo término es "*hesed*" que es sinónimo al anterior término "*rehamim*". También, existen las palabras "*sonhanan*" que manifiesta "mostrar gracia, ser clemente", "*hamal*" que expresa "compadecer, perdonar" y, por último, "*hus*" que significa "conmoverse, sentir piedad". Traducida al griego koiné será *splanjné*. La simbiosis entre lo más íntimo con la tierra queda de manifiesto en cada expresión de cercanía. Luego, entonces, ¿por qué los textos bíblicos relacionan la misericordia que siente Dios con su pueblo y la obra creadora? ¿Y qué tiene que ver con el tema de la Alianza? Al parecer mucho, o al menos, eso es lo que el profeta Nehemías, le recuerda a Dios:

Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés, tu siervo: ‘Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos; pero si, volviéndoos a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieren en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al Lugar que he elegido para morada de mi Nombre’ (Ne 1, 8-10).

Por tanto, la línea delgada que separará la muerte de la vida será la fidelidad de cada sujeto a la Alianza con Dios, pero ésta está en relación con «el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal» (*Gen 2, 9*; 2014) y no con un cúmulo de preceptos que ahogan la libertad, es decir, la inmortalidad en el proyecto de su felicidad. En fin, la conciencia de hacer una buena elección. La vida, la libertad y la ciencia no pueden estar sometidas, aherrojadas, porque son contingentes, es decir, van experimentando procesos junto con cada sujeto; no son estáticas, sino susceptibles a todo cambio. De lo contrario, sería la negación del mismo sujeto que se va construyendo en el diario vivir. Por tanto, hay una *dynamis* que les impulsa a seguir llenando las expectativas en su proyecto vital. Es el concepto metafísico aristotélico del “motor inmóvil” y que Santo Tomás de Aquino, en su *Summa Theologiae*, Parte 1a, cuestión 2, Artículo 3, identificará a este “motor inmóvil” con Dios.

La incompreensión de la gente que, desde la reflexión del salmista, expresa: «Dice el necio en su interior: «¡No existe Dios!» Corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien» (*Sal 14, 1-12*).

II. Imagen de la muerte en la reflexión teológica

Para la moderna reflexión teológica, ¿cómo se interpreta la transgresión de los primeros ‘padres’? ¿Será, como se oye decir, que por ser libres ambos pecaron? Si es así, entonces la libertad es perversa. El libro del *Génesis* dice que cuando Adam y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, se les abrieron los ojos y, vieron que estaban desnudos (*Gen 3, 6-7*). ¿Qué quiere decir con que estaban desnudos? ¿Antes no se habían percatado de ello? Posiblemente, la desnudez es expresión de libertad; y, ésta, la libertad, como

conciencia. No dejemos de recordar que la conciencia es intencional. Para la reflexión teológica la muerte está relacionada con el pecado y, como dice el Concilio Vaticano II: «El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud» (GS 13; 1965). La muerte no es el final del camino, es entrar en el descanso de Dios (von Rad, 1982, p. 100). Desemboca en la Resurrección, como dice San Pablo en su *Carta a los Romanos*, 5.

III. La muerte desde la tradición filosófica

Para los filósofos griegos la muerte es el encuentro con seres que ya han fallecido. Idea ésta que ya podemos encontrar en la creencia egipcia, como ya queda escrito. Sócrates no tiene miedo a morir por sus claras convicciones, porque interpreta la muerte como una continuación de la vida contrapuesta a la existencia, de tal manera que: «si la parte mejor del alma es la más fuerte y los lleva a una vida ordenada según los preceptos de la filosofía, pasan aquí sus días en la unión y la ventura; dueños de sí mismos, viven honradamente, porque dominaron lo que en su espíritu les encaminaba al vicio, y dieron libre desarrollo a lo que en él hace nacer la virtud. Libres de todo fardo pesado, y dotados de alas, cuando mueren, salen vencedores de uno los tres combates que pueden llamarse verdaderamente olímpicos» (Platón, 2010, p. 149). Para Friedrich Nietzsche, conocedor de la creencia en el eterno retorno por parte de los caldeos y los fenicios, la muerte, más que un fracaso es una fiesta, es vencer el pesimismo como lo hace Zaratustra cada día (Nietzsche, 2016, p. 149). Así también, según Baquedano, para Mainländer la muerte es liberación: «El hombre actúa en consonancia con la naturaleza de su voluntad, su carácter es innato, pero pueden existir pequeños cambios. El mayor de ellos ocurre cuando se toma conciencia de la voluntad de morir como medio para alcanzar la liberación a través de la muerte» (2011, p. 31).

La muerte desde el pensamiento filosófico de Heidegger es hacernos conscientes de que la vida tiene un final. Filósofos posteriores le identificaron como existencialista porque, precisamente, analizaba la existencia del

ser, identificándolo con la noción filosófica del *dasein*, que Jasper y Hegel ya habían usado. No obstante, Heidegger, lo enfoca desde el sentido propio del ser. ¿Es la nada generadora del ser? ¿Ontológicamente será la muerte la aniquilación del ser o de la existencia del ser?

VI. ¿Cómo enfocar el análisis del tema?

Es de desear que, al pasar esta situación de pandemia, sea importante dedicar una catequesis en la que se sepa combinar la ausencia de los signos con la presencia de los signos. Igual que cuando Dios le dijo a Noé:

[...] Establezco mi alianza con vosotros: nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio [pandemia], ni habrá más diluvio [pandemia] para destruir la tierra.» Dijo Dios: «Ésta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña: Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida. Pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra.» Reiteró Dios a Noé: «Ésta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra.» (*Gen 9, 12-17*; 2014).

En relación con las múltiples señales de los tiempos, el Papa Francisco nos previene que:

Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesita-

mos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado (Francisco, 2020).

Conclusión

Más de una vez habremos escuchado que, “al nacer, ya tenemos una fecha de muerte”. Este dicho de la sabiduría popular no es más que una realidad de la que ningún viviente escapa. Según sea la cultura a la cual uno pertenezca, celebrará la vida o celebrará la muerte. Hemos tenido un acercamiento al estudio de la muerte, sin profundizar en ello, evitando herir susceptibilidades. Pero, sí desde un análisis crítico de esta realidad.

No es fácil escribir sobre la muerte, no obstante, es ineluctable hablar de ella si no se mantiene la esperanza de que todo esto la humanidad que, a través de la historia lo ha demostrado, lo superará. ¿Quién no se ha compungido al saber que uno de sus amigos o algún familiar ha perdido la vida por haberse contagiado por Covid-19? ¿Quién no se ha rebelado contra Dios, contra la vida al perder a un familiar muy cercano, incluso auto culpándose?

Se ha hecho un análisis bíblico-teológico y ontológico, sin caer en el simplismo de decir que “ya todo se superará y de que hay que dejar de llorar”. Ante esta situación cabría preguntarse junto con Nietzsche, en su sentencia n° 40: «¿Eres tú uno que se queda mirando?, ¿o que echa una mano? - ¿o que apara la vista, se margina?» (2002, p. 40).

Referencias

- Agustín (2010). *Confesiones* (Trad. A. Encuentra). Gredos.
- Agamben, G. (2011). *Desnudez* (Trad. M. Ruvituso & M. D’Meza). Adriana Hidalgo editora.

- Baquedano, S. (2011). Estudio preliminar. En *Filosofía de la redención: antología* (pp. 9-39). Fondo de Cultura Económica.
- Concilio Vaticano II (1965). Constitución Pastoral *Gaudium et Spes*: sobre la Iglesia en el mundo de hoy. *La santa sede*.
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
- Francisco, J. (2020). Carta Encíclica *Fratelli tutti* sobre la fraternidad y la amistad social. *La santa sede*.
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn34
- Nietzsche, F. (2002). *Crepúsculo de los ídolos: o cómo se filosofa con el martillo* (Trad. A. Sánchez Pascual). Alianza
- Nietzsche, F. (2016). *Así hablaba Zaratustra* (Trad. M. Lombardo). México: Editores Mexicanos Unidos.
- Platón. (2010). *Fedón/Fedro* (Trad. J. Mateos). Mestas.
- Tamayo-Acosta, J. (1993). *Para comprender la Escatología Cristiana*. Editorial Verbo Divino.
- Von Rad, G. (1982). *Estudios sobre el Antiguo Testamento* (Trad. F. Vevia & C. del Valle). Sígueme.
- V.V.A.A. (2014). *Biblia de Jerusalén*. Desclée De Brouwer. <https://amz.run/5DgH>